

УДК 347

Кредитный договор

Ибрагимова Киса Магомед-Салиховна, ассистент
ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова"
Балиев Ислам Виситович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика общих положения договора кредитования.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий договора кредитования, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизионного и пробельности в нормативном правовом пространстве Российской Федерации, регулирующем общие положения договора кредитования, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями.

Ключевые слова: кредит, договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Credit agreement

Ibragimova Kisa Magomed-Salikhovna, assistant
Baliev Islam Visitovich, assistant

Annotation. This research study reveals the topic of the general provisions of the loan agreement.

In the substantive part of the scientific work, a list of essential terms of the loan agreement is provided, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the regulatory legal space of the Russian Federation governing the general provisions of the credit agreement in order to prevent abuse of power.

Keywords: credit, agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit organization.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт договора кредитования является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института договора кредитования является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

Статья 819 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует, что по договору кредитования банковская или иная организация кредитования (сторона кредитования) берет обязательства предоставить кредитный платеж на соответствующую сумму стороне заемщика на срок, предусмотренный договором кредитования, с размером процентной ставки по кредиту.

Условиями существенного характера договора кредитования нормативное правовое пространство Российской Федерации относит:

1. Условие о договорной сумме кредитного платежа;
2. Условие о сроке предоставления стороне заемщика кредитного платежа;
3. Условие о размере процентной ставки за расходования кредитного платежа;
4. Условие о сроке выплаты процентов в соответствии с процентной ставкой кредитной организации [1].

Гражданское законодательство Российской Федерации предъявляет кроме вышеназванных к договору потребительского кредитования также и условие израсходования суммы кредита в личных целях, не связанных с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, в гражданско-правовом обороте возникают случаи, когда кредитные организации предлагают для утверждения типовые формы договора кредитования, с включенными уже заранее условиями, исключение либо дополнения, которые не представляется возможным. В этой связи, в целях недопущения злоупотреблений со стороны кредитной организации и соблюдения нормативной части гражданского законодательства Российской Федерации, суды судебной системы Российской Федерации расценивают данный договор как присоединительный что дает право стороне заемщика требовать включения либо исключения ряда условий [2].

Однако, гражданское законодательство Российской Федерации допускает лоббированность в пользу стороны заемщика или кредитования в части условий, регламентируя, что в случаях, когда условия договора кредитования составлены не в соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации и невозможно их растолковать, то судебной толкования должно осуществляться в пользу стороны внесшей обозначенное условие в договор [3].

Тем самым, допускается нарушение принципа

свободы заключения договора.

С учетом изложенного, обозначается, что российскому законодателю необходимо принять меры, направленные на устранение коллизийности и пробельности в обозначенном нормативном правовом

пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 430;
2. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 431.